

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ И АНТИЦЕННОСТЕЙ В АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИХ ПОСЛОВИЦАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481529>

Холматова Шохиста Собировна,
преподаватель
Узбекский государственный
университет мировых языков

Аннотация: *Носитель данного языка конструирует свой опыт мира в соответствии со своим языковым мировоззрением, тогда как совокупность знаний закодирована в языковой форме внутри каждой языковой культуры. Отнесение к конкретному социокультурному социуму, передача национально-культурных особенностей населения, наличие отсылок к традициям, обычаям, приметам, представлениям, отражение смыслового содержания знаний, свойственных данному этносу в отношении к данному фрагменту действительности и т. д. являются характеристиками пословичной языковой картины мира.*

Ключевые слова: *лингвокультурология, пословица, пословичная языковая картина мира, аксиология, обществ.*

Положительная и отрицательная оценка человека, его качеств, образа жизни, поведения, поступков, деятельности и др. является прямым указанием на то, какие из этих черт и свойств человека одобряются, приветствуются, находятся в приоритете и составляют ценность для лингвокультурной общности, а какие из них воспринимаются ею как антиценность. Интересно проследить в этом плане особенности репрезентации системы ценностей/антиценностей в антропоцентрических пословицах узбекского и русского языков и определить, на основе какой

ценности производится оценивание человека в каждом из уровней системы ценностей.

I. Физиологический уровень ценностей. В антропоцентрических пословицах узбекского и русского языков аксиологическая характеристика человека может мотивироваться его внешними качествами, под которыми подразумеваются физические данные. Например, в узбекском языке: *Ҳавонинг тафтига боқ, одамнинг афтига боқ. Одамнинг юзи – олмосдан ўтқир. Одамнинг юзи қуёшни илитар.* В русском языке: *Наг пред Богом делом, а пред человеком – телом. Вода студена – тело ядрено. И гладок, да гадок, и ряб, да Божий раб.*

Немаловажное место в оценивании внешних качеств человека в антропоцентрических пословицах узбекского и русского языков занимает состояние здоровья. Например, в узбекском языке: *Яхшининг бели сингунча, ёмоннинг кўзи кўр бўлсин. Кар бўлсанг бўл, кўр бўлма. Кал тегди, кўр ноз қилди. Калнинг нимаси бор, темир тароғи. Кўрнинг нимаси бор, эски таёғи.* В русском языке: *Здоровый нищий богаче больного короля. Все в разлад: то нездоровится, то мокропогодица. Хвороба никого не красит.*

При репрезентации ценностей и антиценностей в аксиологических пословичных диадах на физиологическом уровне используются различные лексическо-грамматические средства номинации и характеристики человека типа *ўлик, жонсиз, тирик, ҳаёт, кўр, соғ, сақланган, сақланмаган, соғ, оч, касал, тани соғ, жони соғ, кучли, чаққон, кучсиз, япалоқ, кал, кар, кўр, чўлоқ, нўноқ, семиз; живой, мертвый, мертвец, здоровый, нездоровый, больной, сильный, крепкий, слабый, хилой, усталый, тощий, сплюснутый, сплющенный, лысый, плешивый, глухой, слепой, слепец, хромой, калека, инвалид, седой* и др [4,80].

II. Материальный уровень ценностей. Материальные блага, представленные продуктами сельского хозяйства, легкой и тяжелой промышленности, недвижимостью, финансово-денежными средствами,

другими предметами имущества и товарами для купли-продажи, играют немаловажную роль в жизни индивида и народа в целом.

III. Эмоциональный уровень ценностей. В антропоцентрических пословицах узбекского и русского языков эмоциональный уровень ценностей реализуется в аксиологических пословичных диадах типа «Смех – плач», «Радость – горе», «Счастье – Несчастье», «Любовь – месть», «Дружба – вражда», «Смирение – Негодование», «Смирение – гордыня», «Забота – Безразличие», «Душевное равновесие – Дисбаланс», «Покой – Беспокойство», «Веселье – грусть», «Надежда – разочарование» и др. [1,18]

Репрезентация ценностей и антиценностей в аксиологических пословичных диадах на эмоциональном уровне представлена такими лексическо-грамматическими средствами номинации и характеристики человека, как *қўрқмас, қайғули, қайғусиз, ҳамли, гамсиз, қўрқмас, абжир, жасур, сабрли, сабрсиз, аламзада, баҳил, жаҳлсиз, баджаҳл; бешенный, веселый, завистливый, злой, ненавидящий, беспечный, беззаботный, слезливый, суровый, упорный, упрямый* и др.

IV. Нравственно-этический уровень ценностей. Одним из параметров моделирования оценки человека в антропоцентрических пословицах исследуемых языков выступают внутренние качества [2,48]. Под внутренними качествами человека понимаются его морально-духовные свойства. Например, в узбекском языке: *Яхшининг юзи офтобни илитар. Ҳаёлиси бола кўрса, онаман дер, таннозлари ўз боласини укам дер. Яхши йигит юрт тугар, ёмон йигит юрт бузар.* В русском языке: *Добрый хозяин – деньгам господин, а скупой – слуга. От худого доброго не жди. Честный правды не боится* [3,85].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Анисимов С.Ф. Введение в аксиологию. – М.: Современные тетради, 2001. –128 с.
2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – Москва: Языки русской культуры, 1999. – 145 с.
3. Багаутдинова Г.А. Человек во фразеологии: антропоцентрический и аксиологический аспекты: Автореф. дисс ... докт. филол. наук. – Казань, 2007. – 46 с.
4. Ганиева А.О. Особенности стереотипных представлений о «женственности» в английском языковом сознании. // [Филологический аспект. – Нижний Новгород, 2018.](#) – № 11 (43). – С. 75-81.